

**“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI – YANGI O‘ZBEKISTONNI
BARPO ETISH SARI**

Eshimov Shaxridin Xo‘jayorovich

JIB Qarshi shahar sudining sudyasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400382>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonni tashkil etishda juda muhim o‘rin tutuvchi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining mazmuni va mohiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, Konstitutsiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti.

Jonajon yurtimizda hayotining barcha jabhalarida o‘zgarish, islohotlar jadal olib borilmoqda. Yangi zamon ruhi kirib bormagan, inson manfaatiga ustuvor ahamiyat qaratilmayotgan biror-bir soha yo‘q. Ayniqsa, so‘nggi yetti yildagi tadrijiy rivojlanish bosqichlariga nazar solsak, ularning mazmun-mohiyatida xalqimiz xohish-irodasi, yillar davomida fuqarolarning tinchlik-xotirjamligiga to‘siq bo‘layotgan og‘riqli muammolar yechimi turgani yanada ahamiyatlidir. Bir so‘z bilan aytganda, bunday tarixiy evrilishlar o‘z-o‘zidan sodir bo‘lmaydi. Mazkur islohotlar zamirida aniq va rejali maqsad, qat‘iyat, kuchli siyosiy iroda mujassam.

2023 yil 30 aprelda o‘tkazilgan referendumda umumxalq ovoz berish orqali O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilingani Yangi O‘zbekistonni barpo etishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. Mazkur hujjat yurtimiz taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirish va ulkan islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 11 sentyabrda imzolangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi farmon hamda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini 2023 yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorga tayanch vosita bo‘lib xizmat qildi deyish mumkin. Zero, farmon muqaddimasida “yangilangan konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirish va amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish talab etilmoqda”, deb alohida ta‘kidlangani bejiz emas. Natijada yurtdoshlarimizning yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash, kuchli iqtisodiyotni shakllantirish,

adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash ustuvor maqsad sifatida belgilangani qayd etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023 yil 19 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasida so'zlagan nutqlariga e'tibor qaratsak:

“Biz Asosiy qonunimizda millati, tili va dinidan qat'i nazar, barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sadoqatimizni yana bir bor tasdiqladik. Mana shunday huquqiy asosda “O'zbekiston – 2030” taraqqiyot strategiyasini qabul qildik. Bu strategiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Barqaror rivojlanish maqsadlari”ga uyg'un bo'lib, biz o'z zimmamizga olgan barcha majburiyatlarni to'la va qat'iy bajarmoqdamiz”.

2023 yil 11 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi 158-son Farmoni qabul qilindi. Hujjat O'zA tomonidan chop etildi.

Farmon bilan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan “O'zbekiston – 2030” strategiyasi tasdiqlandi. Hujjatda quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilgan:

- barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish;
- aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish;
- aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish;
- xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish;
- mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash.

“O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida o'z dolzarbligini yo'qotmagan barcha maqsadlarga erishish, shuningdek, Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish ta'minlanadi.

Ma'lumki, “O'zbekiston – 2030” strategiyasi 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha 100 ta muhim maqsad o'z aksini topgan bo'lib, mazkur hujjat orttirilgan tajriba, xalqaro ekspertiza va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqildi.

O'z navbatida, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan “O'zbekiston – 2030” strategiyasini 2023 yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaror ushbu hujjatning “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili”da sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlashga qaratilgan.

Strategiyada belgilangan yo'nalishlarning barchasida aholi, ya'ni xalq va mamlakat manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yildi.

Beshta yo'nalish va yuzta asosiy maqsadni birlashtirgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan boy tajriba hamda keng jamoatchilik muhokamasi asosida ishlab chiqilgani bilan ahamiyatlidir. Shu ma'noda, ushbu dasturulamalni xalqchil, xalqona hujjat desak mubolag'a bo'lmaydi.

Soha vakili sifatida ikkinchi asosiy yo'nalish – "Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash" bo'yicha kelgusi yetti yilga mo'ljallangan vazifalarga to'xtaladigan bo'lsam, bunda iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish orqali "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirishdek ulkan marra olingani e'tiborga molik. Ya'ni, hujjatda yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish belgilandi.

Albatta, bunga erishish oson bo'lmaydi. Davlatimiz rahbari inauguratsiya marosimida ta'kidlaganlaridek, bu yo'lda aniq hisob-kitoblarimiz, real imkoniyatlarimiz bor. Tabiiy boyliklarimiz, mehnat resurslarimiz, intellektual va ma'naviy salohiyatimiz, ish tajribamiz yetarli.

Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish, qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish, shuningdek, bank tizimidagi islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib, bunda asosan erkin bozor tamoyillariga asoslangandir.

Jumladan, 2030 yilgacha mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiya o'zlashtiriladi. Erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlar savdolari hajmi 8 milliard dollarga, bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmi 40 milliard dollarga yetkaziladi. Bank omonatlari hajmini esa 4 barobarga oshirish belgilandi. Barcha banklar xususiyashtiriladi va davlat ixtiyorida 3-4 ta bank saqlab qolinadi. Moliya bozoriga esa kamida 4 ta yirik nufuzli chet el banklari jalb qilinadi.

Ma'lumki, yurtimizda so'nggi yillarda dunyo moliyaviy bozorini katta suratlar bilan zabt etayotgan Islomiy moliya tizimiga bo'lgan qiziqish tobora kuchaymoqda. Chunki mamlakatimiz aholisining qariyb 95 foizini Islom diniga e'tiqod qiluvchilar tashkil qiladi va 15-20 foizga yaqin aholi an'anaviy kreditlash tizimidan foydalanishni xohlamaydilar. Shu bois, yurtimizda ham musulmon bo'lmagan davlatlarda faol rivojlanayotgan muqobil kreditlash tizimi xizmatidan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj borgan sari muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qolaversa, mutaxassislarining qayd etishlaricha, agar O'zbekistonda ham ushbu tizim to'la joriy etiladigan bo'lsa, bu mamlakatga qo'shimcha yiliga 10 milliard dollargacha investitsiya jalb qilinishini ta'minlaydi.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasida aynan ushbu masala ham e'tiborga olingani ushbu hujjat haqiqatan ham odamlarning xohish-istaklari asosida ishlab chiqilganining yana bir isbotidir. Xususan, kamida 3 ta tijorat banklarida islom moliyasi mezon va tartiblari joriy etiladi va shu asosida islom moliyasining qonuniy asoslari shakllantiriladi.

Shu o'rinda bugun mamlakatimiz uchun eng og'riqli masala – "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish bo'yicha ham ustuvor vazifalar belgilanganiga alohida to'xtalish lozim.

Sanoatda "yashil sertifikat"lar bozorini rivojlantirish orqali qayta tiklanuvchi energiya iste'moldagi ulushni 40 foizga yetkazish, shaharlardagi jamoat transportini ekologik toza yoqilg'iga o'tkazish, iqtisodiyot tarmoqlarining energiya samaradorligini 2 barobarga oshirish, barcha turdagi energiya resurslari hisobini yuritishni to'liq raqamlashtirish shular jumlasidandir.

Jumladan, Strategiyaning IV bobi "Qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish" yo'nalishiga bag'ishlandi. Mazkur yo'nalish bo'yicha 16 ta maqsad (74-89-maqsadlar) doirasida 51 ta amaliy chora-tadbir va 21 ta vazifani o'zida qamraydi. Bunda mahalla, mahalliy davlat organlari, vakillik organlari, davlat xizmati, fuqarolik jamiyati institutlari, sud-huquq, inson huquqlari, advokatura, korrupsiya masalalariga oid 41 ta maqsadli ko'rsatkichni ishlab chiqish va 25 ta normativ-huquqiy hujjat loyihalarini tayyorlash nazarda tutilgan. Xususan, "Xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish va jamoatchilik boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha islohotlar" hamda "Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimidagi islohotlar" kabi bandlarda bir qator vazifalar belgilandi:

- Elektron shaklda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari ulushini 100 foizgacha yetkazish;

- "Elektron hukumat" tizimining yangi bosqichi – "Raqamli hukumat" tizimiga o'tilib, barcha hujjatlar va munosabatlarning raqamli shaklda bo'lishini ta'minlash;

- Fuqarolarning davlat xizmatlaridan foydalanishi uchun murojaat qilishida ariza yozish, turli shakllarni to'ldirish kabi ortiqcha formal tartiblarni bekor qilish, davlat idoralari zarur hujjatlarni elektron bazadan o'zi oladigan tizim yaratish.

Xullaski, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi nafaqat yurtimizning kelgusi yetti yillik taraqqiyotini, balki uning uzoq yillik rivojlanish strategiyasini belgilab beruvchi muhim hujjatdir. Unda belgilangan maqsadlarning ijrosi o‘z vaqtida ta‘minlanishi esa davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Yangi tahrirdagi. T. 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son

